

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Buzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAGʻLAR SUYAK TOʻQIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YOʻNALTIRILGAN REGENERATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОЛ ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulugʻbekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KOʻRSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BOʻLAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадov Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Бекмуродов Мухаммад Абдужалилович
Абдирашидова Гулноза Аблакуловна
Олимжонova Фарахноза Орифжоновна
Самаркандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048817>

АННОТАЦИЯ

Носовое кровотечение является одним из наиболее частых экстренных случаев ЛОР-патологий в мире, требующим обращения в отделение неотложной помощи, и совершенствование мероприятий по его купированию является актуальной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «... до 60% населения мира страдают ВЗК в течение жизни. В связи с ограниченной тяжестью и длительностью ХБП 6-7% больных с кровотечением нуждаются в медицинской помощи...». увеличение числа случаев носовых кровотечений, протекание этого заболевания с различными клиническими проявлениями, особенно тот факт, что недостаточно изучены патогенетические механизмы влияния тампонады носа на функциональный и микроциркуляторный корень слизистой оболочки носа, перспективы совершенствование современных методов остановки носовых кровотечений у больных требуют проведения научных исследований.

Ключевые слова: носовое кровотечение, тампонада, рецидив

Bekmurodov Muhammed Abdujalilovich
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna
Olimjonova Faraxnoza Orifjonovna
Samarkand State Medical University

OPTIMIZING THE TACTICS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NOSEBLEEDS

ANNOTATION

Epistaxis is one of the most common emergency cases of ENT pathologies in the world, requiring referral to the emergency department, and improvement of measures to stop it is an urgent problem. According to the World Health Organization (WHO), "...up to 60% of the world's population will experience IBD during their lifetime. Due to the limited severity and duration of CKD, 6-7% of patients with bleeding need medical assistance...". the increasing number of cases of nosebleeds, the occurrence of this disease with various clinical manifestations, especially the fact that the pathogenetic mechanisms of the effect of nasal tamponade on the functional and microcirculatory root of the nasal mucosa have not been sufficiently studied, the prospects of improving modern methods of stopping nosebleeds in patients require the need for scientific research.

Keywords: epistaxis, tamponade, relapse

Бекмуродов Мухаммад Абдужалилович
Абдирашидова Гулноза Аблакуловна
Олимжонova Фарахноза Орифжоновна
Самарканд давлат тиббиёт университети

БУРУНДАН ҚОН КЕТИШИДА ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Дунёда бурундан қон кетиши (БҚК) шошилич тиббий ёрдам бўлимига мурожат қилишга тўғри келадиган ЛОР-патологияларнинг энг кенг тарқалган шошилич ҳолатларидан бири бўлиб, уни тўхтатиш чора-тадбирларини такомиллаштириш долзарб муаммолардан бўлиб ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига қўра «...бутун дунё аҳолисининг 60% гача қисми ҳаёти давомида БҚК га учрайди. БҚК оғирлик даражаси ва давомлиги чекланганлиги туфайли, қон кетиш юз 6-7% беморлар тиббий ёрдамга муҳтож бўлади...». бурундан қон кетиш ҳолатлари ортиб бораётганлиги, ушбу касалликнинг турли клиник кўринишлар билан кечиши, айниқса бурун тампонадасининг бурун шилиқ қаватини функционал ва микроциркулятор ўзанига таъсирининг патогенетик механизмлари етарлича ўрганилмаганлиги, беморларда бурундан қон кетишни тўхтатишнинг замонавий усулларини такомиллаштириш истиқболлари буйича илмий изланишлар олиб борилиши зарурлигини тақозо этмоқда.

Калит сўзлар: бурундан қон кетиши, тампонада, рецидив

Долзарблиги. Бурундан қон кетишини (яъни, бурун қон томирларидан қон кетишини) кенг тарқалган оториноларингологик шошилич ҳолатлардан бири бўлиб, тахминан 60% одамларда кузатилади [1, 13], улардан 6-10% тиббий ёрдамга муҳтож ҳисобланади [2-6].

Кўпинча бурундан қон кетиши бўлаётган одамлар тиббий ёрдамга мурожаат қилмайди, аммо, агар тегишли чоралар қўрилмаса, оғир қон кетиш ҳолатлари нафас йўллари обструкциясига, аспирацияга, бўғилишга, гиповолемик шок ёки ҳатто ўлимга олиб келиши мумкин [7-9]. Эндоскопия соҳасидаги сўнгги ютуқлар бурунни текширишни оsonлаштиради; Бирок, бу ҳолатни самарали даволаш бурундан қон кетишининг манбаларини билиш ва бурун тузилишини ҳар томонлама тушунишга боғлиқ.

Бурундан қон кетиш билан касалхонага ётқизилган беморларнинг ўртача ёши 70 ёшни ташкил қилади [9-10]. Қариялар тиббий аралашувни талаб қиладиган ҳолатларнинг 40% ни ташкил қилади, биринчи навбатда, кексаларда қон кетиши оғир оқибатларга олиб келиши мумкин. Болаларда буруннинг олдинги қасмидан асорациз қон кетиш кузатилади, камдан-кам ҳолларда жарроҳлик амалиётини талаб қилади [8, 12]. 2 ёшгача бўлган болаларда бурундан қон кетиши кам тарқалганлигига қарамай, барча бундай ҳолатлар травма белгилари, бегона жисмнинг мавжудлиги ёки тизимли касалликнинг мавжудлигини аниқлаш учун диққат билан текширилиши керак.

Тадқиқотнинг мақсади бурундан қон кетишлар этиологияси, қон кетиш манбаси ва қон кетиш ҳажми, юз бериш частотаси ва бурун бўшлиғи микроциркуляцияси бузилиш даражаси хусусиятларини аниқлаш орқали ташхислаш ва даволашни оптималлаштиришдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Бурун бўшлиғидан спонган қон кетишларда бурун бўшлиғини механик тампонада қилиш усуллариининг самарадорлиги ва хавфсизлигининг проспектив, рандомизирланган, қиёсий текшируви ўтказилди. Шу мақсадда 2020 йил январь ойидан 2022 йил май ойигача бўлган муддатда СамДТУ 1-клиникаси оториноларингология бўлимига “Бурундан қон кетиш” ташхиси билан шошилич равишда мурожаат қилган 419 нафар беморлар текширилди. Тадқиқот унификацияси мақсадида орқа бурундан қон кетиш ёки бир вақтда олдинги ва орқа бурундан қон кетиши бўлган беморлар тадқиқотдан чиқарилди. Ушбу ҳолатда олдинги бурундан қон кетиш 353 ҳолатда (84,2%) қайд қилинди.

Олинган натижалар. Умумий 353 нафар бемордан 140 нафар беморлар рандомизация асосида танлаб олинди ва 2 та таққосланувчи гуруҳларга ажратилди. 1-гуруҳда олдинги бурундан қон кетишда GalenaSpon тампон қўлланилган 70 нафар бемор, 2-гуруҳда олдий докали тампонада қўлланилган 70 нафар бемор кейинги тадқиқот текширувлари учун танлаб олинди. Ҳар иккала таққосланаётган гуруҳларда бир марта БҚК юз берган беморлар кўпчиликни ташкил қилди: 1-гуруҳда 84,2% беморда, 2-гуруҳда 87,1% беморда. Рецидивли БҚК ҳолатлари эса мос равишда 15,8% ва 12,9% беморларда кузатилди. Гуруҳлар ўртасида фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлмади, $p > 0,05$. Кўпинча ўрта оғирликда БҚК кузатилди: 1-гуруҳда 57,1%, 2-гуруҳда 60% беморларда. Оғир даражали БҚК фақат 1 нафар асосий гуруҳ беморидан кузатилди. Ушбу мезон бўйича ҳам аҳамиятли фарқ аниқланмади, $p > 0,05$. Биз асосий гуруҳ беморларида тампонада бажаришда GalenaSpon гемостатик тампонларидан фойдаландик. GalenaSpon юқори даражада тозаланган нейтрал желатинли материал бўлиб, олдий докали тампонларга қараганда 40-50 марта кўп сув шимиб олади ва қон кетиш жойига енгил ёпишади. Бир текис говакли тузилиши самарали гемостазни таъминлайди. In vivo имплантация қилинганда 2-3 ҳафтада тўлиқ сўрилади. GalenaSpon токсиклиги йўқ, аллергия чақирмайди, иммуноген эмас, апироген ва EN ISO 10993 стандартларига кўра биологик мос келиш талабларига тўғри келади.

Бурун тампонадасининг самарадорлиги бурун тампонадаси бажарилгандан сўнг яна қон кетиш мавжудлиги ёки йўқлиги, тампон олингандан сўнг қайта – рецидивли БҚК юз бериши ва йўқлиги, тампонада асоратлари бор ёки йўқлигига кўра баҳоланди.

БҚК GalenaSpon гемостатик тампони билан тўхтатилганда тампонаданинг 1-14 куни қайта қон кетиш кузатилмади. БҚК олдинги бурун тампонадасини стандарт доқа трунда билан амалга оширишда тампон қўйилган 1-куни 2 (2,85%) нафар беморда, 3-куни 7 (10%) нафар ва 3-куни тампонни олишда қайта қон кетиши 9 (12,8%) нафар беморда кузатилди. Бурун олдинги докали тампони олингандан сўнг 1-5-7-14 куни 15 (21,42%) нафар беморда БҚК рецидиви кузатилди. Умуман олганда қиёсий гуруҳда БҚК ни олдинги докали тампонада билан тўхтатишда БҚК рецидиви 33 (47,14%) нафар беморда юз берди, асосий гуруҳ беморларимизда эса БҚК рецидиви кузатилмади.

Тадқиқот давомида биз БҚК ни тўхтатиш усулига кўра тиббиёт ходими сарфлайдиган вақтга ҳам аҳамият бердик. Юқорида айтиб ўтганимиздек, бурун олдинги докали тампонини қўйиш беморни ушбу муолажага тайёрлашни талаб қилади, бурун бўшлиғини тозалаш ҳамда маҳаллий оғриксизлантириш зарур. GalenaSpon гемостатик тампонини қўйиш эса ҳеч қандай тайёргарлик талаб қилмайди ҳамда оғрикли жараён эмас. Оғриксизлантиришга беморларнинг оғрик сезиш бўсағасига кўра ўртача 5,3±1,6 дақиқа сарфланди. БҚК ни тўхтатиш муолажасининг ўзига сарфланган вақтга эътибор қаратсак, асосий гуруҳда GalenaSpon гемостатик тампонини қўйишга ўртача 3,7±1,3 дақиқа, бурун олдинги докали тампонини қўйишга ўртача 5,0±1,7 дақиқа сарфланди.

Беморларда БҚК ни тампонада усуллари билан тўхтатишнинг асоратлари Т1-Т7 муддатларда тахлил қилинди: асосий гуруҳ беморларининг ҳеч бирида асорат юз бермади; қиёсий гуруҳнинг 4 (5,7%) нафаридан риносинусит сифатида асорат юз берди.

Бурун тампонадаси турли усуллариининг бурун шиллик қавати ҳолатига таъсирини аниқлаш учун шиллик қават шиши ва гиперемияси, фиброз қарашлар, пўстлоклар мавжудлиги ва даражаси баҳоланди. GalenaSpon гемостатик тампони қўлланилган беморларда МЦТ ўртача муддати нормага нисбатан 60,5% ошиши, олдинги бурун докали тампонадаси қилинган беморлар гуруҳида эса 82,7% гача ошиши кузатилди. Бу шуни кўрсатадики, GalenaSpon гемостатик тампони бурун бўшлиғи МЦТ га докали тампонадага қараганда кам таъсир кўрсатади, яъни бурун шиллик қавати ҳилилловчи эпителийсининг функционал ҳолатига кам таъсир кўрсатади. МЦТ нинг вақти узайишини эса тампоннинг бурун бўшлиғида абсорбцияланувчи қисмлари қолдиғи мавжудлиги билан изоҳлашнинг мумкин. GalenaSpon гемостатик тампони қўлланилганда бурун шиллик қаватининг яллиғланишли реакцияси докали тампонадага қараганда кам ифодаланиши ва қисқа муддатли бўлиши қон зардобиди СРО даражасини аниқлаш билан тасдиқланди. Тампон олинган 7-14 кунларда СРО даражаси назорат гуруҳига қараганда эрта меъёрлашиш аниқланди (7,62 мг/л га нисбатан 4,82 мг/л).

Беморлар томонидан субъектив равишда ҳаёт сифатини ва оғрик синдроми акс этиш даражасини баҳолашда GalenaSpon гемостатик тампони қўлланилган беморларда докали тампонада қўлланилган беморларга қараганда умумий аҳоли бузилишлари (мос равишда Т0-100%, Т1-65,7%, Т2-60%, Т3-34,2% га нисбатан, Т0-100%, Т1-100%, Т2-74,2%, Т3-62,8%), ухлаш қийинлиги ва уйқусизлик каби уйқу бузилишларига (мос равишда Т0-100%, Т1-84,2%, Т2-57,1%, Т3-40% га нисбатан, Т0-100%, Т1-100%, Т2-95,7%, Т3-74,2%) ҳамда оғрик синдроми (мос равишда Me=2 га нисбатан Me=4) кам кузатилади. Бу GalenaSpon гемостатик тампони беморлар томонидан қабул қилиниши яхшилиги ва хавфсизлигини исботлайди.

Хулосалар. GalenaSpon гемостатик тампони билан бурундан қон кетишларни тўхтатиш бурун шиллик қаватининг микроциркуляциясига докали тампонада сингари шикастловчи таъсир кўрсатмайди, бу лазер доплер флоуметрия усули билан тасдиқланди. GalenaSpon гемостатик тампони билан бурундан қон кетишни тўхтатиш усули докали тампонадага қараганда самарали усул ҳисобланади. GalenaSpon гемостатик тампони қўлланилганда БҚК рецидивлари юз бермади, докали тампонада вақтида ва ундан кейинги асоратлар 47,14% ни ташкил қилди, шунингдек, ушбу муолажага сарфланадиган вақт 3,7±1,3 дақиқача қисқарди. Бурун бўшлиғининг ҳар қандай тампонадаси, тампонада материалдан қағий назар, бурун

бўшлигини унга қарши яллиғланиш реакцияси билан кечади, бундан қон зардобада С-реактив оксил миқдорининг ошиши далолат беради. GalenaSpon гемостатик тампони яллиғланиш реакциясига олиб келса-да, ақс этиш даражаси камроқ ва қисқа муддатлилиги исботланди, бу ушбу тампондан бурундан қон

кетишда фойдаланиш хавфсизлигини кўрсатади. GalenaSpon гемостатик тампони билан бурундан қон кетишни тўхтатиш усули докали тампонадага қараганда беморлар томонидан яхши қабул қилинади ва беморлар ҳаёт сифатига кам таъсир кўрсатиб, оғрик синдромига кам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abdirashidov A., Abdirashidova G. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ В МЕДИЦИНЕ //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 12. – С. 18-22.
2. Bekmuradov M. A., Abdirashidova G. A. FEATURES OF TREATMENT OF NOSE BLEEDING //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
3. Buzruksoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
4. Malikov R., Abdirashidova G., Abdirashidov A. Approximate solution some delay differential equations using combination of the Laplace transform and the variational iteration method //Int. Sci. J. Theor. Appl. Sci. – 2020. – Т. 85. – №. 5. – С. 406-411.
5. Rizaev Elyor Alimdjaniyovich, & Buzruksoda Javokhirxon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
6. Samieva G., Abdirashidova G., Kurbanov G. Pathogenetic aspects of endogenous intoxication and its influence on the course of various forms of stenotic laryngotracheitis in children //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 155-157.
7. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
8. Орипова О. О. и др. Состояние плотности распределения лимфоидных клеток слизистой оболочки гортани и проявления местного иммунитета при хроническом ларингите (анализ секционного материала) //Academy. – 2020. – №. 4 (55). – С. 83-86.
9. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
10. САИДОВА Ф. С., САМИЕВА Г. У., АБДИРАШИДОВА Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
11. Самиева Г. У. Дисбиотические расстройства верхних дыхательных путей у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом //Медицинские новости. – 2015. – №. 7 (250). – С. 70-71.
12. Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А., Собирова Ш. Б. Прогностическое значение спектра цитокинов и их изменения при первичных и рецидивирующих ларинготрахеитах у детей //инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития. – 2017. – С. 103.
13. Хидирова С. Х., Абдирашидова Г. А. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ПОСТОЯННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ И БЕЗ НЕЕ //Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar. – 2022. – Т. 1. – №. 29. – С. 58-59.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000